

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 4,
ISSUE 4 **2023**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

№ 4
2023

ISSN: 2181-0990

DOI: 10.26739/2181-0990

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес
(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна
Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабьян Лариса Рубеновна
к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна
д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич
д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна
д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:
Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович
д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович
д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович
д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович
д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1.	Ризаев Жасур Алимжанович, Агабабян Лариса Рубеновна, Давлатова Азиза, Ахмедова Азиза Тайировна, Расулова Феруза Голибовна СОСТОЯНИЕ ПОЛОСТИ РТА У ПЕРВОБЕРЕМЕННЫХ/THE STATE OF THE ORAL CAVITY IN PRE-PREGNANT WOMEN/BIRINCHI BOR HOMILADOR AYOLLARDA OG'IZ BO'SHLIG'INING HOLATI.....7	7
2.	Рузимова Саодат Баходировна, Матякубова Саломат Александровна СПОСОБ ПРЕДГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ ПЛОДА У ЖЕНЩИН С НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТЬЮ В АНАМНЕЗЕ/A METHOD OF PRE-PREGNANCY PREPARATION FOR MISCARRIAGE IN WOMEN WITH A HISTORY OF UNDEVELOPED PREGNANCY/HOMILA KO'TARA OLMASLIKDA ANAMNEZIDA RIVOJLANMAGAN HOMILADORLIK BO'LGAN AYOLLARNI PREDGRAVIDAR TAYYORLASH USULI.....12	12
3.	Салимова Тохтажан Бахтияровна, Дустова Нигора Кахрамоновна ПРИЧИНЫ РИСКА РАЗВИТИЯ СИНДРОМА ОТСТАВАНИЯ РОСТА ПЛОДА В БУХАРСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/REASONS FOR THE RISK OF DEVELOPING INTRAUTERINE GROWTH RESTRICTION SYNDROME IN THE BUKHARA POPULATION/BUXORO TUMANI POPULATSIYASIDA HOMILA O'SISHDAN ORTDA QOLISH SINDROMINING RIVOJLANISHIGA OLIV KELUVCHI HAVF OMILLARI SABABLARI.....19	19
4.	Сафаров Алиаскар Турсунович ПРОФИЛАКТИКА МАССИВНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ/PREVENTION OF MASSIVE BLEEDING DURING CAESAREAN SECTION/KESARCHA KESISH VAQTIDA MASSIV QON KETISHNI OLDINI OLISH....26	26
5.	Сафарова Зарина Рахимовна, Мухамадиева Саодатхон Мансуровна МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ ЭКО/MEDICAL AND SOCIAL FACTORS AFFECTING THE COURSE OF PREGNANCY AND PERINATAL OUTCOMES IN WOMEN AFTER IVF PROCEDURE/AYOLLARDA IVF TARTIBIDAN KEYIN HOMILAYLIK KURINI VA PERINATAL NATIJALARGA TA'SIR ETUVCHI TIBIBIY VA IJTIMOY OMILLAR.....30	30
6.	Тожиева И.М. МИОКИН ИРИСИН КАК НОВЫЙ МАРКЕР СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/MIYOKIN IRISIN AS A NEW MARKER OF POLYCYSTIC OVARIAN SYNDROME/MIYOKIN IRISIN POLIKISTIK TUXUMDON SINDROMINING YANGI BELGISI SIFATIDA.....35	35
7.	Тухтабаев Анвар Алишерович, Каримов Ахмад Хошимович ЗНАЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ МАРКЕРОВ ПРИ COVID-19 АССОЦИИРОВАННОМ МИОКАРДИТЕ У БЕРЕМЕННЫХ/SIGNIFICANCE OF LABORATORY MARKERS IN COVID-19 ASSOCIATED MYOCARDITIS IN PREGNANT WOMEN/HOMILADOR AYOLLARDA COVID-19 BILAN BOG'LIQ MIOKARDITDA LABORATOR MARKERLARNING ANAMIYATI.....40	40
8.	Умаров Ш.Б., Мавлянова Н.Н. К РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫЯВЛЯЕМОСТИ АЛЛЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ И АССОЦИИИ ПОЛИМОРФИЗМА ПЕ 105VAL ГЕНА GSTP1 В МЕХАНИЗМЕ РАЗВИТИИ СИНДРОМА АШЕРМАНА В УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/O'ZBEK POPULYATSIYASIDA ASHERMAN SINDROMINING RIVOJLANISHIDA ПЕ 105VAL GSTP1 GENINING ALLELIK VARIANTLARI VA POLIMORFIZM ASSOTSIATSIYASI ANIQLANISH HOLATI/ON THE RESULTS OF THE DETECTION OF VARIANT VARIANTS AND THE ASSOCIATION OF POLYMORPHISM ПЕ 105VAL OF THE GSTP1 GENE IN THE MECHANISM OF THE DEVELOPMENT OF ASHIRMAN'S SYNDROME IN THE UZBEK POPULATION.....45	45
9.	Умματοва Рано Шагдаровна, Юсупов Усман Юлдашевич ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОНЦЕНТРАТА ПРОТРОМБИНОВОГО КОМПЛЕКСА ПРИ МАССИВНЫХ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ/EFFICIENCY OF PROTHROMBIN COMPLEX CONCENTRATE IN MASSIVE OBSTETRIC BLEEDINGS/MASSIV AKUSHERLIK QON KETISHLARIDA PROTROMBIN KOMPLEKS KONSENTRATINING SAMARADORLIGI.....50	50
10.	Усманова Мохинур Дилшод кизи, Якубова Олтиной Абдуганиевна, Насирова Феруза Жумабаевна СУБКЛИНИЧЕСКИЙ ГИПОТИРЕОЗ КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ СОСТОЯНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ В АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ/SUBCLINICAL HYPOTHYROIDISM AS A RISK FACTOR FOR THE DEVELOPMENT OF HYPERTENSIVE CONDITIONS IN PREGNANT WOMEN IN THE ANDIZHAN REGION/SUBKLINIK GIPOITIREOZ ANDIJON VILOYATI HOMILADOR AYOLLARIDA GIPERTENZIV HOLATLARNI RIVOJLANISHINING XAVF OMILI SIFATIDA.....55	55
11.	Уринова Розагул Шахобиддин кизи АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ РАННЕГО ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА И ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА ИХ РАЗВИТИЯ/ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF EARLY GENITAL PROLAPSE IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE AND IDENTIFICATION OF RISK FACTORS FOR THEIR DEVELOPMENT/REPRODUKTIV YOSHDAGI AYOLLARDA ERTA JINSIY A'ZOLARNING PROLAPSASINI RIVOJLANISHI TAHLILI VA ULARNING RIVOJLANISHI XAVF OMILLARINI ANIQLASH.....63	63
12.	Хамроева Лола Кахоровна, Агабабян Лариса Рубеновна, Раббимова Нафиса, Ахмедова Азиза Таировна, Мунинова Замира Муминовна СОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ У ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЯМИ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ/SOMATIC PATHOLOGY IN ADOLESCENTS WITH MENSTRUAL FUNCTION DISORDERS/MENSTRUAL FUNKSIYASI BUZILGAN O'SMIRLARDA SOMATIK PATOLOGIYA.....72	72
13.	Холмуродова Адиба Шермамаговна, Алиева Дильфуза Абдуллаевна, Хамраева Лола Каххаровна ВЛИЯНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМОРФИЗМОВ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОГРЕССИИ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ/THE ROLE OF MOLECULAR GENETIC POLYMORPHISMS IN THE FORMATION OF CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA PROGRESSION/SERVIKAL INTRAEPITELIAL NEOPLAZIYANING RIVOJLANISHIDA MOLEKULYAR GENETIK POLIMORFIZMLARNING ROLI.....76	76
14.	Худоярова Дилдора Рахимовна, Уктамова Юлдузхон Умаровна, Шопулотова Зарина Абдумуминовна ИННОВАЦИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ ПРИДАТКОВ МАТКИ/INNOVATIONS IN THE COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC INFLAMMATORY OF THE UTERINE ADDITIONS/BACHADON ORTIQLARINING SURUNKALI YALLIG'LANISHINI KOMPLEKS DAVOLASHDAGI INNOVATSIYALAR.....82	82

15. **Шерматова Саодат Эльеровна, Иргашева Севара Уткуровна, Курбанова Дилафруз Атахомвна**
РОЛЬ ПРОВΟΣПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ В СНИЖЕНИИ ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА ПРИ ОЛИГОМЕНОРЕЕ У ПОДРОСТКОВ/THE ROLE OF PRO-INFLAMMATORY CYTOKINES IN REDUCING OVARIAN RESERVE IN ADOLESCENT OLIGOMENORRHEA/O'SMIRLIK DAVRIDAGI OLIGOMENOREYADA TUXUMDONLAR ZAHIRASINI KAMAЙTIRISHDA YALLIG'LANISHGA QARSHI SITOKINLARNING O'RNI.....93
16. **Шопулотова Зарина Абдумуниновна, Худоярова Дилдора Рахимовна**
ХРОНИЧЕСКИЙ ПИЕЛОНЕФРИТ И БЕРЕМЕННОСТЬ: ВЛИЯНИЕ КОМОРБИДНОСТИ И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ/CHRONIC PYELONEPHRITIS AND PREGNANCY: IMPACT OF COMORBIDITY AND ITS MANIFESTATIONS/SURUNKALI PIYELONEFRIT VA HOMILADORLIK: KOMORBIDLIKNING TA'SIRI VA UNING NOMOYON BO'LISHI.....98
17. **Эльмуратова Чарос Ахмеджановна, Агабабян Лариса Рубеновна**
БОЛЬШИЕ АКУШЕРСКИЕ СИНДРОМЫ: ТЕРМИНОЛОГИЯ, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ/LARGE OBSTETRIC SYNDROMES: TERMINOLOGY, EPIDEMIOLOGY AND RISK FACTORS OF DEVELOPMENT/KATTA AKUSHERLIK SINDROMLARI: TERMINOLOGIYA, EPIDEMIOLOGIYA VA RIVOJLANISH XAVF OMILLARI.....105
18. **Эрханова Азиза Амириллаевна, Юсупбаев Рустем Базарбаевич**
ОЦЕНКА ВНУТРИУТРОБНОГО СОСТОЯНИЯ ВЫЖИВШЕГО ПЛОДА ПРИ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ С АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИБЕЛЬЮ ОДНОГО ПЛОДА/ASSESSMENT OF THE INTRAUTERINE STATE OF THE SURVIVING FETUS IN MULTIPLE PREGNANCIES WITH ANTENATAL DEATH OF ONE FETUS/BIR HOMILANING ANTENATAL O'LIMI BILAN KO'P HOMILADORLIKDA TIRIK QOLGAN HOMILANING HOLATINI BAHOLASH.....114
19. **Юсупбаев Рустем Базарбаевич, Даулетова Мехрибан Джарылкасымовна, Рахимбаев Тимур Саъдуллаевич**
ОБНОВЛЕННЫЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ КОРРЕКЦИИ ОБСТРУКЦИИ НИЖНИХ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ПЛОДА/UPDATED CRITERIA FOR A DIFFERENTIATED APPROACH IN THE CORRECTION OF LOWER URINARY TRACT OBSTRUCTION IN THE FETUS/HOMILADA PASTKI SIYDIK YO'LLARINI OBSTRUKTSIYASI KORREKTSIYASIDA DIFFERENTIAL YONDASHUV UCHUN YANGILANGAN MEZONLAR.....120
20. **Якубова Олтиной Абдуганиевна**
ЮВЕНИЛЬНАЯ ДИСМЕННОРЕЯ КАК ГЕНЕТИЧЕСКИ ДЕТЕРМИНИРОВАННАЯ ПАТОЛОГИЯ ПРОЯВЛЕНИЯ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ/JUVENILE DYSMENORRHEA AS A GENETICALLY DETERMINATED PATHOLOGY OF CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA/YUVENIL DISMENOYEYA BIRIKTIRUBCHI TO'QIMA DIPLAZIYASINING GENETIK ASOSLANGAN PATOLOGIYA SIFATIDA.....132
21. **Babaxanova Aziza Muratdjanovna, Dauletova Mexriban Jarilkasinovna**
BACHADON HOMILA YO'LDOSH TIZIMINING OG'IR BUZILISHLARI BILAN ASORATLANGAN HOMILADORLIKNI OLIV BORISH/ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ОСЛОЖНЕННОЙ ТЯЖЕЛЫМИ МАТОЧНО-ПЛАЦЕНТАРНО-ПЛОДОВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ/CARRYING OUT A PREGNANCY COMPLICATED WITH SEVERE DISORDERS OF THE UTERUS.....143
22. **Jolimbetov Islambek Pazilbekovich, Yusupbaev Rustam Bazarbaevich**
PDE-5 INHIBITORLARINI (SILDENAFIL) OG'IR FETOPLATSENTAR ETMOVCHILIKNI OLIV BORISHDA QO'LLANILISH TAJRIBASI: KLINIK VAZIYAT/OPIYT ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ PDE-5 (СИЛЬДЕНАФИЛА) В ВЕДЕНИИ ТЯЖЕЛОЙ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ/EXPERIENCE IN THE USE OF PDE-5 INHIBITORS (SILDENAFIL) IN THE MANAGEMENT OF SEVERE FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY: CASE REPORT...148
23. **Kattaxodjayeva Maxmuda Xamdamovna, Qodirova Zebiniso Nuridullayevna**
ТАКРОРИЙ КОЛБПИТ БИЛАН ОГ'РИГАН АYOЛЛАРДА УЛЬТРАТОВУШЛИ КАВИТАТСИЯНИНГ VAGINAL MIKROBIOTSENOZGA TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КАВИТАЦИИ НА МИКРОБИОЦЕНОЗ ВЛАГАЛИЩА ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ РЕЦИДИВИРУЮЩИМ КОЛЬПИТОМ/DYNAMICS OF VAGINAL MICROCENOSIS DURING TREATMENT WITH CAVITATED SOLUTIONS.....154
24. **Nabiyeva Ranoxon Muzaffar qizi, Kayumova Dilrabo Talmasovna. Ataxodjayeva Fotima Abduraimovna**
HOMILADOR AYOLLARDA GIPERTENZIV BUZILISHLAR: TARQALISHI, PERINATAL DAVRDA ONA VA BOLADA KUZATILADIGAN ASORATLAR/GIPERTENZIVNIY RASSTROYSTVAХ У БЕРЕМЕННЫХ: РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, МАТЕРИНСКИЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ/HYPERTENSIVE DISORDERS IN PREGNANCY: PREVALENCE, MATERNAL AND PERINATAL OUTCOMES.....158
25. **Nadirxanova Natalya Suratovna, Ashurova Venera Irgashevna, Axmedova Shirin Abdullayevna, Umirzakov Laziz Abdugaffarovich, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich**
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AKUSHERLIK VA GINEKOLOGIYA SOHASIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISLOHOTLAR VA ULARNING NATIJALARI/РЕФОРМЫ В ОБЛАСТИ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ И ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН/REFORMS IN UZBEKISTAN IN THE FIELD OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY AND THEIR RESULTS.....163
26. **Nasirova Zebiniso Azizovna**
YANGI KORONAVIRUS INFEKSIYASI SARS-COV-2 NING HOMILADORLAR QIN MIKROBIOTASIGA TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ SARS-COV-2 НА МИКРОБИОТУ ВЛАГАЛИЩА БЕРЕМЕННЫХ/IMPACT OF THE NEW CORONAVIRUS INFECTION SARS-COV-2 ON THE VAGINAL MICROBIOTA OF PREGNANT WOMEN.....173
27. **Nasirova Zebiniso Azizovna, Rasulova Parvina Rustamovna, Safarova Diyora Farxodovna**
COVID-19 PANDEMIYASI DAVRIDA HOMILADORLIK PAYTIDA HADDAN ZIYOD VAZN ORTTIRGAN AYOLLARDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQ KECISHINI TAHLIL QILISH/АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ЧРЕЗМЕРНОЙ ПРИБАВКОЙ ВЕСА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19/ANALYSIS OF PREGNANCY AND DELIVERY IN WOMEN WITH EXCESSIVE WEIGHT GAIN DURING PREGNANCY DURING THE COVID-19 PANDEMIC.....177
28. **Sadikov Shavkat Axmedovich, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich, Yusupbayev Rustam Bazarbayevich**
PDE-5 INHIBITORLARINI (SILDENAFIL) HOMILADORLIKDA PREEKLAMSIYANI OLIV BORISHDA QO'LLANILISH TAJRIBASI: KLINIK VAZIYAT/OPIYT ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ PDE-5 (СИЛЬДЕНАФИЛА) В ВЕДЕНИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ БЕРЕМЕННЫХ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ/EXPERIENCE IN THE USE OF PDE-5 INHIBITORS (SILDENAFIL) IN THE MANAGEMENT OF PREECLAMPSIA: CASE REPORT.....185

29. **S.S.Sadirova, S.U. Irgasheva**
TUXUMDONLAR POLIKISTOZI SINDROMI BO'LGAN BEMORLARDA LETROZOL BILAN SINAMA NATIJALARINI VAHOLASH/OЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОБЫ С ЛЕТРОЗОЛОМ У БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/EVALUATION OF THE RESULTS OF THE TEST WITH LETROZOLE IN PATIENTS WITH POLYCYSTIC OVARY SYNDROME.....191
30. **Shamsiyeva Zulfiya Ilhomjon qizi, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich**
SEMIZLIK BO'LGAN HOMILADOR AYOLLARGA ATSETILSALITSIL KISLOTA BERISH ORQALI HOMILADORLIK ASORATLARINI KAMAУTIRISH/СНИЖЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ ПУТЕМ НАЗНАЧЕНИЯ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ БЕРЕМЕННЫМ С ОЖИРЕНИЕМ/REDUCING PREGNANCY COMPLICATIONS BY ADMINISTRATION OF ACETYLSALICYLIC ACID TO OBESIVE PREGNANT WOMEN.....196
31. **Tosheva Iroda Isroilovna**
XORIOAMNIONIT BILAN ASORATLANGAN HOMILADORLARNI OLIV BORISHNING ZAMONAVIY ASOSLARI /СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ХОРИОАМНИОНИТОМ/MODERN PRINCIPLES OF CARRYING PREGNANTS COMPLICATED WITH CHORIOAMNIONITIS.....201
32. **Uzoqova Manzura Komilovna**
YURAK PATOLOGIYASI BOR HOMILADORLARDA AKUSHERLIK VA PERINATAL ASORATLARINI KAMAУTIRIB OLIV BORISHNI OPTIMALLASHTIRISH/OPTIMIZACIЯ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ СЕРДЦА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ АКУШЕРСКИХ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЯ/OPTIMIZATION OF PREGNANCY MANAGEMENT TACTICS WITH HEART PATHOLOGIES TO REDUCE OBSTETRIC AND PERINATAL COMPLICATIONS.....207
33. **Xazratkulova Mashxura Ismatovna, Dilmuradova Klara Ravshanovna**
SITOMEGALOVIRUS INFEKSIYASI BOR ONALARDAN TUG'ILGAN CHAQALOQLARNING KATAMNEZI/KATAMNEЗИЯ МЛАДЕНЦЕВ, РОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ/CATAMNESIS OF INFANTS BORN TO MOTHERS WITH CYTOMEGALOVIRUS INFECTION.....215
34. **Zaripova D.Ya, Sadulloeva I.Q.**
PERIMENOPAUZA DAVRDAGI AYOLLARDA OSTEOPOROZ VA PAYDO BO'LISHINING BIOKIMYOVIY VA FUNKTSIONAL MARKERLARI/БИОХИМИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ ПЕРИМENOПАУЗАЛЬНОГО ОСТЕОПОРОЗА/BIOCHEMICAL AND FUNCTIONAL MARKERS OF PERIMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS.....223
35. **Abdukarimova Nozima Toshpulatovna, Asatova Munira Miryusupovna**
FEATURES OF THE COURSE OF LABOR AND THE POSTPARTUM PERIOD IN PREGNANT WOMEN WITH MITRAL STENOSIS/MITRAL STENOZLI HOMILADOR AYOLLARDA TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRNING XUSUSIYATLARI/OСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У БЕРЕМЕННЫХ С МИТРАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ.....229
36. **Axmedova Matlyuba Olimxon kizi, Aliyeva Dilfuza Abdullayevna**
CLINICAL AND MORPHOLOGICAL FEATURES OF CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA ASSOCIATED WITH PAPILLOMAVIRUS INFECTION/КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ОСОБЕННОСТИ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ, АССОЦИИРОВАННЫХ С ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ/INSON PAPILLOMAVIRUSI BILAN KESHUVCHI SERVIKAL INTRAEPITHELIAL NEOPLAZIYANING KLINIK-MORFOLOGIK XUSUSIYATLARI.....234
37. **Dobrokhotova Yu.E., Ikhtiyarova G.A., Karimova G.K**
THE RESULTS OF PREGNANCY AND ROLLS IN WOMEN WITH GESTATIONAL DIABETES MELLITUS/ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ/GESTATION QANDLI DIABETDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQNI OLIV BORISH.....239
38. **Khayitboeva Komila Khujayazovna**
FEATURES OF THE CLINICAL COURSE OF THYROTOXICOSIS SYNDROME AMONG CARDIAC PATIENTS/OСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ТИРЕОТОКСИКОЗА СРЕДИ КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ/KARDIOLOGIK BEMORLAR ORASIDA TIREOTOKSIKOZ SINDROMI KLINIK KESHISHINING O'ZIGA XOSLIGI.....245
39. **Rozikova Dildora Kodirovna, Ikhtiyarova Gulchehra Akmalevna**
THE STRUCTURE OF REPRODUCTIVE LOSSES IN UZBEK WOMEN/СТРУКТУРА РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЬ У ЖЕНЩИН УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/O'ZBEK AYOLLARIDA REPRODUKTIV YO'QOTISHLARNING STRUKTURASI..251
40. **Zokirov Farkhod Istamovich**
ECCENTRIC PREGNANCY AND UTERINE ANOMALIES – A RARE CASES OF OBSTETRICAL HEMORRHAGE/ЭКСЦЕНТРИЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ И АНОМАЛИИ МАТКИ – РЕДКИЕ ПРИЧИНЫ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ/EKSTSENTRIK HOMILADORLIK VA VACHADON NUQSONLARI - AKUSHERLIK QON KETISHLARINING KAM UCHRAYDIGAN SABABLARI.....257

УДК: 618.14-007.42-08

Уринова Розагул Шахобиддин кизи
Ташкентская медицинская академия
Ташкент, Узбекистан

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ РАННЕГО ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА И ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА ИХ РАЗВИТИЯ

For citation: Urinova Ruzagul Shaxobiddin kizi, Analysis of the structure of early genital prolapse in women of reproductive age and identification of risk factors for their development, Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2023, vol.4, issue 4, pp 63-71

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8327827>

АННОТАЦИЯ

Пролапс гениталий (ПГ) составляет около 28-39% в структуре гинекологических заболеваний. Проблема усугубляется тем, что около 1/3 всех указанных пациенток – это женщины репродуктивного возраста. Ключевым звеном в патогенезе пролапса гениталий у женщин репродуктивного возраста считают недифференцированную дисплазию соединительной ткани (нДСТ). Нами проведены у 116 женщин с ПГ, которые были проанализированы с позиции наличия или отсутствия у них критериев нДСТ. На развитие раннего ПГ у женщин репродуктивного возраста значительное влияние имели наличие в анамнезе 2 и более родов (51,7%), травматизм в родах (12,3%), стремительные/быстрые роды (12,1%), а также заболевания ЖКТ (колиты) (10,3%), рецидивы бактериального вагиноза (16,4%), варикозная болезнь (18,1%). У женщин с пролапсом гениталий частота нДСТ составила 70,8%. Степень тяжести ПГ зависела от степени выраженности нДСТ, и чем выраженные признаки нДСТ, тем более тяжелая форма пролапса гениталий наблюдалась у женщин репродуктивного возраста.

Ключевые слова: недифференцированная дисплазия соединительной ткани, пролапс гениталий, женщины, репродуктивный возраст, метаболиты соединительной ткани, эластин, нейтрофильная эластаза, магний, оксипролин.

Urinova Ruzagul Shaxobiddin kizi
Tashkent Medical Academy
Tashkent, Uzbekistan

ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF EARLY GENITAL PROLAPSE IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE AND IDENTIFICATION OF RISK FACTORS FOR THEIR DEVELOPMENT

ABSTRACT

Genital prolapse (PG) accounts for about 28-39% in rare gynecological diseases. The problem is exacerbated by the fact that about 1/3 of all pregnant women are of reproductive age. The key link in the pathogenesis of genital prolapse in women of reproductive age is undifferentiated connective tissue dysplasia (UCTD). We conducted in 116 women with PH, which were analyzed with the position or position of their UCTD. The development of early PH in women of reproductive age was significantly influenced by a history of 2 or more births (51.7%), trauma during childbirth (12.3%), rapid / rapid birth (12.1%), as well as gastrointestinal diseases (colitis) (10.3%), relapses of bacterial vaginosis (16.4%), varicose veins (18.1%). In women with genital prolapse, the frequency of nCTD was 70.8%. The severity of PH depended on the severity of nCTD, and the more pronounced the signs of nCTD, the more severe the form of genital prolapse was observed in women of reproductive age.

Key words: undifferentiated connective tissue dysplasia, genital prolapse, women, reproductive age, connective tissue metabolites, elastin, neutrophil elastase, magnesium, hydroxyproline.

O'rinova Ro'zagul Shaxobiddin qizi
Toshkent Tibbiyot Akademiyasi
Toshkent, O'zbekiston

REPRODUKTIV YOSHDA GI AYOLLARDA ERTA JINSIY A'ZOLARNING PROLAPSASINI RIVOJLANISHI TAHLILI VA ULARNING RIVOJLANISHI XAVF OMILLARINI ANIQLASH

ANNOTATSIIYA

Jinsiy organlarning prolapsasi (PG) ginekologik kasalliklar tarkibida taxminan 28-39% ni tashkil qiladi. Muammo bu bemorlarning 1/3 qismi reproduktiv yoshdagi ayollar ekanligi bilan yanada kuchayadi. Reproktiv yoshdagi ayollarda jinsiy a'zolarning prolapsasi patogeneza asosiy bo'lg'in biriktiruvchi to'qima displazi (UCTD) hisoblanadi. Biz PH bilan og'rigan 116 ayolda o'tkazdik, ular UCTD mezonlarining mavjudligi yoki yo'qligi nuqta nazaridan tahlil qilindi. Reproktiv yoshdagi ayollarda erta PH rivojlanishiga 2 yoki undan ortiq tug'ilish (51,7%), tug'ruq paytida travma (12,3%), tez / tez tug'ilish (12,1%), shuningdek oshqozon-ichak kasalliklari (kolit) sezilarli ta'sir ko'rsatdi (10,3%), bakterial vaginozning qaytalanishi (16,4%), varikoz tomirlari (18,1%). Jinsiy organlarning prolapsasi bo'lgan ayollarda uCTD chastotasi 70,8% ni tashkil etdi. PH ning og'irligi nCTD ning og'irligiga bog'liq edi va nCTD belgilari qanchalik aniq bo'lsa, reproduktiv yoshdagi ayollarda jinsiy a'zolarning prolapsasi qanchalik og'irroq bo'lsa.

Kalit so'zlar: differensiyallanmagan biriktiruvchi to'qima displaziyasi, jinsiy a'zolarning prolapsasi, ayollar, reproduktiv yosh biriktiruvchi to'qima metabolitlari, elastin, neytrofil elastaz, magniy, gidroksiprolin.

Актуальность. Проплапс гениталий (ПГ) составляет около 28-39% в структуре гинекологических заболеваний [2, 12]. Проблема усугубляется тем, что около 1/3 всех указанных пациенток – это женщины репродуктивного возраста [2, 4]. И с возрастом ПГ приобретает прогрессирующий характер, приводя к более тяжелым нарушениям, сопровождающиеся физическими и моральными страданиями [13]. В развитых странах ранний пролапс гениталий встречается с частотой 7-12%, причем одна треть приходится на активный репродуктивный возраст. В Узбекистане частота ПГ, по данным разных источников, составляло от 15 до 36% всех гинекологических заболеваний, при этом исследования были проведены у женщин перименопаузального периода [5, 14].

К ведущим патоморфологическим характеристикам ПГ относятся дезорганизация коллагеновых и эластических волокон, микроциркуляторные нарушения, дистрофические и атрофические изменения эпителия, уменьшение численности и дистрофические изменения фибробластов, отсутствие признаков воспалительных изменений, что определяет развитие хронического дистрофически деструктивного процесса [7]. Эти процессы характерны для женщин в перименопаузальный период, характеризующийся снижением уровня эстрогенов и прогестерона. В настоящее время доказано, что причиной развития пролапса гениталий у женщин молодого возраста в большинстве случаев являются наследственные заболевания соединительной ткани [1, 4, 6].

В современной литературе ключевым звеном в патогенезе пролапса гениталий у женщин репродуктивного возраста считают дисплазию соединительной ткани (ДСТ) в результате дефекта синтеза коллагена [9, 10]. ДСТ – это, генетически детерминированное состояние, которое развивается в результате нарушения метаболизма соединительной ткани в эмбриональном и постнатальном периодах и характеризуется аномалиями структуры компонентов внеклеточного матрикса (волокон и основного вещества гелеобразной среды) с прогрессивными морфофункциональными изменениями различных систем и органов [5, 6, 7, 10].

Значительное внимание к проблеме дисплазии соединительной ткани (ДСТ) связано с широкой распространенностью отдельных ее проявлений в популяции, которая колеблется от 26 до 80% [1, 6, 7, 8]. Так, например, встречаемость малых недифференцированных форм составляет 68,8% [3, 4]. Различные сочетания внешних и внутренних проявлений ДСТ обуславливают разнообразные соединительнотканые синдромы и несиндромные формы [3, 11, 15]. В зависимости от особенностей этиологии различают дифференцированные и недифференцированные формы ДСТ.

При ПГ наличие дисплазии соединительной ткани (ДСТ), особенно ее недифференцированных форм (нДСТ), приводит к преждевременной диастазе мышц тазового дна в репродуктивный период при нормальном уровне эстрогенов. Частота развития ПГ у женщин с соединительноткаными дисплазиями достигает 57,3% [2, 15]. нДСТ представляет собой аномалию тканевой структуры и является системной патологией, было бы логично предположить, что мышцы тазового дна не могут не реагировать на нее своими характеристиками.

В результате проведенных Камоевой С.В. и соавт (2013), морфологических и иммуногистохимических исследований

установлено, что у пациенток с признаками ПГ в репродуктивном периоде имеет место выраженное нарушение эластогенеза при достоверном уменьшении содержания матриксных белков LOXL-1 и Fbln-5 в эпителии, эндотелии сосудов, фибробластах. Эластинопатия у женщин с ПГ сопровождалась потерей таких свойств, как эластичность, растяжимость и упругость стенки влагалища.

Зиганшина и соавт. [3] провели исследования, целью которого было определение состояния наружного сфинктера влагалища до и после родов через естественные родовые пути. Несмотря на отсутствие на коже промежности, в области наружных половых органов видимых деформаций, трещин и разрывов при нормальных родах через естественные родовые пути, в запирающей мышце влагалища при УЗИ отмечалось уменьшение высоты, ширины и появление диастазы, что способствуют в дальнейшем развитию необратимых изменений, потеря запирающей функции сфинктера влагалища [3].

Коллаген – это самый распространенный белок организма человека. В биологических системах коллаген встречается в виде пучков линейных волокон, которые по прочности на растяжение почти не отличаются от стальной проволоки. В свете столь важной роли коллагена не удивительно, что многие серьезные заболевания связаны с нарушением его синтеза. Эластин и оксипролин содержатся только в коллагене, поэтому их анализ отражает концентрацию коллагена в тканях [2]. Очевидно, судить о возможной дисплазии соединительной ткани при пролапсе гениталий, возможно опосредованно путем изучения уровня эластина, активности нейтрофильной эластазы в сыворотке крови и концентрации оксипролина в моче [4].

Кроме того, на данный момент интенсивно изучается роль недостаточности магния в патогенезе нДСТ. При дефиците магния фибробласты теряют способность продуцировать коллаген. Ионы магния входят в состав соединительной ткани и участвуют в регуляции ее метаболизма, являясь кофактором в ремоделировании соединительной ткани. Дефицит магния у женщин с нДСТ усугубляет уже имеющиеся нарушения синтеза коллагена и формирует порочный круг, ухудшающий течение магниезависимой патологии. В целом у пациенток с нДСТ, особенно на фоне дефицита магния, риск развития пролапса гениталий, а также осложнений во время беременности и родов значительно выше, чем в популяции [1, 6, 7]. Вышеизложенное обосновывает изучение уровня магния в сыворотке крови при ПГ у женщин репродуктивного возраста для определения степени тяжести нарушения процессов синтеза соединительной ткани.

Несмотря на высокую распространенность ДСТ среди населения и на разработанные специальные диагностические критерии, основанные на клинических проявлениях, распознаваемость данного патологического процесса не превышает 2,4% [3, 5, 9]. В связи с несовершенством методов диагностики нДСТ очевидна необходимость биохимического исследования метаболизма структурных компонентов соединительной ткани. С этой целью определяются метаболиты синтеза и распада коллагена, которые активно используются в качестве лабораторных маркеров соединительнотканых нарушений, указывающих на степень нарушения синтеза и резорбции ткани. По результатам исследований мы косвенно

можем судить и о степени выраженности нДСТ. Кроме того, биохимические методики можно использовать в ходе динамического наблюдения для оценки эффективности проводимых мероприятий по профилактике соединительнотканых осложнений и составления прогноза течения диспластического процесса [5, 15].

Вышеизложенное определило цель нашего исследования: Определить частоту нДСТ среди женщин репродуктивного возраста с пролапсом гениталий и изучить изменения уровня метаболитов соединительной ткани эластина, нейтрофильной эластазы, оксипролина и уровня магния.

Материал и методы исследования. Работа выполнена на кафедре акушерства и гинекологии факультета повышения квалификации (руководитель – профессор, д.м.н. Саиджалилова Д.Д.) ТМА (ректор – профессор Шадманов А.К.). Исследования проведены у 116 женщин, проходивших лечение в гинекологическом отделении 8 акушерского комплекса г. Ташкента за период с 2021-2022 года. По степени выраженности пролапса гениталий (по классификации POP-Q) женщины были разделены на 3 подгруппы: 1 А подгруппу составили 59 женщин с I степенью пролапса; 1 В подгруппу составили 46 женщины со II степенью пролапса гениталий и 1 С подгруппу составили 11 женщин с выраженной степенью ПГ. Группу контроля составили 25 женщин репродуктивного возраста без ПГ.

Все пациенты были проанализированы с позиции наличия или отсутствия у них критериев нДСТ. Наличие нДСТ у исследуемых женщин определяли при выявлении у них 8 признаков

недифференцированной дисплазии соединительной ткани из 16 наиболее высокоинформативных маркеров [1]. К ним относятся: гипермобильность суставов, тонкая кожа, дефекты в дентине, астенический синдром, пролапс митрального клапана, варикозная болезнь нижних конечностей, арахнодактилия, гиперрастяжимость кожи, готическое небо, стрии, сколиоз, нейроциркуляторная дистония, искривление носовой перегородки, систолический шум при аускультации сердца, обусловленный малыми аномалиями развития сердца, врожденный вывих бедра, келоидные рубцы. Оценка степени тяжести нДСТ проводилась по шкале клинических критериев: сумма баллов до 9 баллов – легкая степень тяжести (маловыраженная) нДСТ, от 10-16 – средняя степень тяжести (умеренно выраженная) нДСТ, от 17 и выше – тяжелая степень (выраженная) нДСТ.

Биохимические исследования концентрации эластина, нейтрофильной эластазы и магния в сыворотке крови и оксипролина в моче проводились сотрудниками лаборатории многопрофильной 3 клиники ТМА (зав. лабораторией, к.м.н. Н.А. Жуманова).

Полученные при исследовании данные подвергли статистической обработке на персональном компьютере Pentium-IV с помощью программного пакета Microsoft Office Excel-2010, включая использование встроенных функций статистической обработки.

Результаты исследований и их обсуждение. Обследованные женщины во всех группах, в основном, были в возрасте от 25 до 29 лет, характеризующийся как активный репродуктивный (табл. 1).

Таблица 1.

Возрастные характеристики пациенток в исследуемых группах

Возраст	Пролапс гениталий 1 степени (n=59)		Пролапс гениталий 2 степени (n=46)		Пролапс гениталий 3 степени (n=11)		Контрольная группа (n=25)	
	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%
20-24 лет	12	20,3±5,3	2	4,3±3,0&	1	9,1±9,1	3	12,0±6,6
25-29 лет	30	50,8±6,6^	16	34,8±7,1	2	18,2±12,2*	12	48,0±10,2
30-35 лет	17	28,8±5,9^	28	60,9±7,3&&	8	72,7±14,1*	10	40,0±10,0

Примечание: * - достоверно по сравнению с показателями контрольной группы (* - P<0,05);

^ - достоверно по сравнению с показателями пролапса гениталий 3 степени (^-P<0,05);

& - достоверно по сравнению с показателями пролапса гениталий 1 степени (& - P<0,05; && - P<0,01).

Наиболее частыми жалобами у исследуемых женщин были дискомфорт при половом акте, снижение сексуальной удовлетворенности, недержание мочи, чувство инородного тела, частые рецидивы бак вагиноза. Частота жалоб зависела от степени

тяжести пролапса гениталий (табл.2). В более запущенных случаях отмечалось наличие грыжевого мешка в промежности. Пролапс внутренних половых органов усиливался при кашле и натуживании.

Таблица 2.

Клинические проявления при ПГ

	Пролапс гениталий 1 степень (n=59)		Пролапс гениталий 2 степени (n=46)		Пролапс гениталий 3 степени (n=11)		Контроль (n=25)	
	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%
Деформация промежности	16	27,1±5,8	28	60,9±7,3^^	9	81,8±12,2^^	-	-
Опухания тазовых органов	22	37,3±6,4	30	65,2±7,1^	11	100,0±0,0^^&&&	-	-
Недержание мочи	22	37,3±6,4	32	69,6±6,9^^	9	81,8±12,2^^	-	-
Дискомфорт при половом акте	59	100,0±0,0***	18	39,1±7,3****	11	100,0±0,0***&&&	4	16,0±7,5
Снижение сексуальной удовлетворенности	35	59,3±6,5	30	65,2±7,1	11	100,0±0,0^^&&&	-	-

Примечание: *-достовренно по сравнению с показателями контрольной группы (*-P<0,05; **-P<0,01; ***-P<0,001)
^-достовренно по сравнению с показателями пролапс гениталий 1 степень (^-P<0,05; ^^-P<0,01; ^^^-P<0,001)

&- достовренно по сравнению с показателями пролапс гениталий 2 степень (&-P<0,05; &&-P<0,01; &&&-P<0,001).

При длительном процессе происходило недержание мочи, запоры. Помимо расстройств со стороны мочевыделительных органов, около 30% женщин с генитальным пролапсом страдали диспареунией иначе называемой «синдромом тазовой

десценции». Встречаемость вышеперечисленных жалоб в основном зависела от выраженности генитального пролапса, независимо от наличия у них дисплазии соединительной ткани.

Изучение соматического анамнеза показало минимальные значения многих патологий не отличающиеся от значений группы контроля, за исключением варикозной болезни, ИМТ, заболеваний ЖКТ, которые в контрольной группе встречались реже в 4,5; 8,2 и 2,6 раза, соответственно (рис. 1). Примечательным было, что около трети женщин с ПГ часто болели ОРЗ.

Рис. 1 Соматическая патология исследуемых женщин.

Возникновение генитального пролапса больные изучаемых групп чаще всего связывали с количеством родов в анамнезе. Все пациентки были рожавшими (табл. 3.). Анализ репродуктивной функции показал, что у женщин с ПГ 3 степени 2 и 3 (трое) родов в анамнезе наблюдалось чаще, чем в группе контроля и группы с

ПГ 1 степени в 1,7 и в 2,3 раза. В группе с ПГ 2 степени женщин с одними родами встречалось в 1,6 раза реже, чем в группе контроля. Количество родов у женщин с ПГ 1 степени не отличалось от количества родов группы контроля. Следовательно, тяжесть ПГ зависела от количества перенесенных родов.

Таблица 3

Паритет обследованных женщин

	Пролапс гениталий 1 степень (n=59)		Пролапс гениталий 2 степени (n=46)		Пролапс гениталий 3 степени (n=11)		Контрольная группа (n=25)	
	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%
В анамнезе беременностей до 3х	26	44,1±6,5*	16	34,8±7,1**	3	27,3±14,1*	19	76,0±8,7
В анамнезе беременностей более 3х	33	55,9±6,5*	30	65,2±7,1**	8	72,7±14,1*	6	24,0±8,7
В анамнезе роды до 2х	26	44,1±6,5*	16	34,8±7,1**	3	27,3±14,1*	19	76,0±8,7
В анамнезе роды более 2х	33	55,9±6,5*	30	65,2±7,1**	8	72,7±14,1*	6	24,0±8,7

Примечание: *-достовренно по сравнению с показателями контрольной группы (*-P<0,05; **-P<0,01)

Изучение анамнеза у исследуемых женщин показало наличие осложнений, связанных с родами (стремительные или затяжные роды, преждевременное излитие околоплодных вод, разрывы промежности). Так, у женщин с ПГ наиболее часто наблюдались угроза прерывания беременности и сами преждевременные роды, частота которых зависела от степени тяжести патологии. Так при ПГ частота ПР составила в среднем 17,2%. Другим частым осложнением были разрывы промежности и послеродовые кровотечения, которые наблюдались в группе с ПГ 2-3 степени в 2,3 и 3 раза чаще группы контроля. Следует также отметить, что в

послеродовом периоде у женщин с ПГ субинволюция матки встречалась в 3,8 и 4,6 раза чаще, чем в контроле. Таким образом, у пациенток с патологией соединительной ткани частота встречаемости осложнений, связанных с родами, всегда выше в несколько раз, чем у пациенток с нормальным метаболизмом коллагена. Так, осложненное течение родов в IA группе наблюдались в 24,1%, в IB группе – в 47,8%, в IC группе – в 81,8% (табл.4). Из этого следует, что имеется взаимосвязь между пролапсом гениталий и осложненным течением родов.

Таблица 4.

Течения беременности и исходы родов в анамнезе

	Пролапс гениталий 1 степень n=59		Пролапс гениталий 2 степени n=46		Пролапс гениталий 3 степени n=11		Контрольная группа n=25	
	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%
Угроза прерывание беременности	12	20,3±5,3	8	17,4±5,7	7	63,6±15,2*^&	4	16,0±7,5
Преждевременные роды в анамнезе	12	20,3±5,3	14	30,4±6,9	4	36,4±15,2	-	-
ИЦН	2	3,4±2,4	12	26,1±6,5^^	5	45,5±15,7^	-	-
Послеродовые кровотечения	8	13,6±4,5	22	47,8±7,4***^^	6	54,5±15,7*^	3	12,0±6,6
Субинволюция матки	22	37,3±6,3**	44	95,7±3,0***^^^	4	36,4±15,2*^&	2	8,0±5,5
Роды крупным плодом	14	23,7±5,6	20	43,5±7,4^	6	54,5±15,7^	-	-
Разрывы промежности 1 ст	37	62,7±6,3***	36	78,3±6,1***^	2	18,2±12,2^^&	3	12,0±6,6
Разрывы промежности 2 ст	4	6,8±3,3	24	52,2±7,4^^	9	81,8±12,2^^&	-	-

Примечание: *-достоверно по сравнению с показателями контрольной группы (*-P<0,05; **-P<0,01; ***-P<0,001)

^_-достоверно по сравнению с показателями пролапс гениталий 1 степень (^-P<0,05; ^^P<0,01; ^^P<0,001)

&- достоверно по сравнению с показателями пролапс гениталий 2 степень (&-P<0,05; &&-P<0,01)

Изучение способов родоразрешений в анамнезе показало более высокие показатели родов через естественные родовые пути (табл.5).

Таким образом, на развитие раннего пролапса гениталий у женщин репродуктивного возраста значительное влияние имели наличие в анамнезе 2 и более родов (51,7%), травматизм в родах (12,3%), стремительные/быстрые роды (12,1%), а также относительно высокие показатели таких патологий, как заболевания ЖКТ (колиты) (10,3%), рецидивы бактериального вагиноза (16,4%), варикозная болезнь (18,1%), что служило неблагоприятным фоном для восстановления тазового дна после родов.

Таблица 5.

Способы родоразрешения в анамнезе

	Пролапс гениталий 1 степень (n=59)		Пролапс гениталий 2 степени (n=23)		Пролапс гениталий 3 степени (n=11)		Контрольная группа (n=25)	
	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%
Физиологические роды в анамнезе	59	100,0±0,0	30	65,2±7,1***^^^	8	72,7±14,1*^	25	100,0±0,0
Оперативные роды в анамнезе	33	55,9±6,5	14	30,4±6,9^	3	27,3±14,1^	9	36,0±9,8

Примечание: *-достоверно по сравнению с показателями контрольной группы (*-P<0,05; ***-P<0,001)

^_-достоверно по сравнению с показателями пролапс гениталий 1 степень (^-P<0,05; ^^P<0,001).

За последнее десятилетие широкое распространение приобрела тема, посвященная дисплазии соединительной ткани. Высокая частота встречаемости, прогрессирующий характер течения, полиорганность поражения и нередко неблагоприятный исход данной патологии делают ее важной медико-социальной проблемой [11, 12, 34, 58]. Одним из проявлений недифференцированной дисплазии соединительной ткани является пролапс гениталий, высокая частота встречаемости которого объясняет актуальность проблемы [1, 12, 33, 34]. Наличие нДСТ у исследуемых женщин определяли по классификации Смольновой Т.Ю. при выявлении у них 8 признаков из 16 наиболее высокоинформативных маркеров и степень тяжести определяли по сумме набранных баллов.

При изучении у женщин с ПГ клинических признаков нДСТ выявлено, что наиболее частыми признаками нДСТ были вегето-сосудистая дистония (ВСД) (55,1%), астенический синдром (37,7%), келлоидные рубцы (29,8%), гипермобильность суставов (42,3%), варикозное расширение вен (23,6%), стрии на коже (31,3%), мягкие ногти (47,6%), искривления носовой перегородки (11,7%) (табл. 6).

На основании суммы клинических признаков у женщин с пролапсом гениталий была выявлена нДСТ у 70,8% женщин. Примечательным было, что в группе контроля у 2 женщин (12%) также встречались признаки легкой нДСТ, что в 4,8 раза реже.

Таблица 6.

Наиболее частые признаки нДСТ у женщин с пролапсом гениталий.

	Пролапс гениталий 1 степень (n=59)		Пролапс гениталий 2 степени (n=46)		Пролапс гениталий 3 степени (n=11)		Контрольная группа (n=25)	
	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%

Нейроциркуляторная дистония	24	40,7±6,5*	20	43,5±7,4*	11	100,0±0,0***^&&&	4	16,0±7,5
Искривление носовой перегородки	2	3,4±2,4	22	47,8±7,4^^	7	63,6±15,2^^	-	-
Врожденный вывих бедра	-	-	12	26,1±6,5	5	45,5±15,7	-	-
Келоидные рубцы	16	27,1±5,8	28	60,9±7,3^^	8	72,7±14,1^	-	-
Гиперэластичная кожа	14	23,7±5,6	18	39,1±7,3	7	63,6±15,2^	-	-
Стрии кожи	-	-	26	56,5±7,4^^ **	7	63,6±15,2^^*	4	16,0±7,5
Пролапс митрального клапана	10	16,9±4,9	12	26,1±6,5	7	63,6±15,2^&	-	-
Варикозное расширение вен нижних конечностей	12	20,3±5,3	24	52,2±7,4^^	6	54,5±15,7^	8	32,0±9,5
Варикозное расширение вен матки	16	27,1±5,8	22	47,8±7,4^	7	63,6±15,2^	10	40,0±10,0
Астенический синдром	18	30,5±6,0	24	52,2±7,4^	6	54,5±15,7	-	-
Мягкие ногти	24	40,7±6,5	22	47,8±7,4	6	54,5±15,7	-	-

Примечание: *-достоверно по сравнению с показателями контрольной группы (*-P<0,05; **-P<0,01; ***-P<0,001)

^ -достоверно по сравнению с показателями пролапс гениталий 1 степень (^-P<0,05; ^^ -P<0,01; ^^ -P<0,001)

&- достоверно по сравнению с показателями пролапс гениталий 2 степень (&-P<0,05; &&-P<0,001).

При изучении степени выраженности нДСТ в группах женщин с пролапсом гениталий были получены интересные данные (рис.2).

Рис. 2. Степень тяжести нДСТ у женщин с пролапсом гениталий (%).

Степень тяжести развития пролапса гениталий зависела от степени выраженности нДСТ. В группе женщин с легкой степенью ПГ нДСТ встречалась у 37,9% и почти в равных количествах представлена была маловыраженной (23,7%) и умеренной (13,6%) степенью, тяжелой степени не было. В группе женщин со 2 степенью ПГ нДСТ встречалась у 60,9% женщин, что в 1,6 раза чаще, чем в 1 А группе. У женщин с тяжелой формой ПГ в 100% отмечалась нДСТ с преобладанием тяжелой степени (54,5%).

Вышеизложенное позволяет нам сделать заключение, что степень тяжести развития пролапса гениталий зависела от степени выраженности нДСТ.

Изучение сроков начала развития пролапса гениталий после родов у исследуемых женщин показало связь между ранним началом заболевания после родов и степенью тяжести заболевания (табл.7). Чем выше степень тяжести пролапса гениталий на фоне нДСТ, тем раньше проявляются признаки ПГ и на момент обращения к врачу длительность заболевания составляет меньше

времени, что видимо связано с большим количеством женщин с нДСТ.

Таблица 7.

Длительность заболевания пролапсом гениталий у исследуемых женщин

	Пролапс гениталий 1 степень (n=59)	Пролапс гениталий 2 степени (n=46)	Пролапс гениталий 3 степени (n=11)
Давность заболевания 2-4 года	3,9±0,05	3,2±0,10***	2,9±0,20***
Давность заболевания 4-5 года	4,4±0,07	4,5±0,06	4,7±0,21
Давность заболевания более 5 лет	5,7±0,06	5,6±0,08	-

Примечание: *-достоверно по сравнению с показателями пролапса гениталий 1 степень (***-P<0,001)

Так, пролапс гениталий развивался после родов намного раньше у женщин с нДСТ и составил в среднем около 3-4 года после родов, в отличие от пациенток без нДСТ, у которых пролапс гениталий развивался через 5-6 лет, чаще в поздний репродуктивный возраст.

В сравнительном аспекте между группами давность заболевания 2-3 года в группе с ПГ 1 степени наблюдалась только 2 женщин и составило 3,4% (табл. 8). Тогда как, в группе женщин с ПГ 2 и 3 степени женщин с давностью заболевания 2-3 года было у 13% и 27,3%, что в 3,8 и 8 раза чаще группы женщин с ПГ 1 степени.

Таблица 8.

Давность заболевания пролапсом гениталий на фоне нДСТ

	Пролапс гениталий 1 степень (n=59)		Пролапс гениталий 2 степени (n=46)		Пролапс гениталий 3 степени (n=11)	
	абс.	%	абс.	%	абс.	%
Давность заболевания 2-3 года	2	3,4±2,4^^	3	13,0±5,0**	3	27,3±14,1***^^
Давность заболевания 4-5 лет	22	37,3±6,4^	26	56,5±7,4*	8	72,7±14,1**
Давность заболевания более 5 лет	35	59,3±6,5^^	14	30,4±6,9**	-	-

Примечание: *-достоверно по сравнению с показателями пролапса гениталий 1 степень (*-P<0,05; **-P<0,01; ***-P<0,001)

^^-достоверно по сравнению с показателями пролапса гениталий 2 степень (^-P<0,05; ^^-P<0,01).

Женщин с давностью заболевания 4-5 лет в группах с ПГ 2 и 3 степени встречалось в 56,7% и 72,7%, что в 1,5 и 1,9 больше, чем в группе с ПГ 1 степени. Наибольшее количество женщин с давностью заболевания более 5 лет отмечалось в группе с ПГ 1 степени и составило 59,3%, что почти в 2 раза больше, чем в группе с ПГ 2 степени. В группе с ПГ 3 степени женщин с давностью заболевания более 5 лет не было.

Определение взаимосвязи между давностью заболевания пролапсом гениталий и степенью тяжести заболевания на фоне нДСТ у исследуемых женщин показало обратную связь между. Чем выше степень тяжести ПГ, тем меньше длительность заболевания, что видимо связано с быстрой клинической манифестацией ПГ при нДСТ после родов.

В связи с низкой степенью клинической диагностики дисплазии соединительной ткани и для подтверждения нашей гипотезы очевидна необходимость биохимического исследования метаболизма структурных компонентов соединительной ткани. Кроме того, биохимические методики можно использовать в аспекте оценки эффективности проводимых мероприятий по профилактике соединительнотканых осложнений и составления прогноза течения диспластического процесса [9, 11, 14, 15].

В свете вышесказанного нами были изучены составляющие компоненты соединительной ткани - эластина, разрушающего его уровень нейтрофильной эластазы в сыворотке крови, продукт катаболизма соединительной ткани - оксипролина в моче и уровень магния (табл. 9).

Таблица 9.

Лабораторные показатели метаболизма соединительной ткани в зависимости от степени тяжести пролапса гениталий.

	Пролапс гениталий 1 степень (n=59)		Пролапс гениталий 2 степени (n=46)		Пролапс гениталий 3 степени (n=11)	Контрольная группа (n=25)
	1А группа с нДСТ (n=22)	1А группа без нДСТ (n=37)	1В группа с нДСТ (n=14)	1В группа без нДСТ (n=9)	1С группа с нДСТ (n=11)	
Уровень нейтрофильной эластазы	18,7±0,49***	12,5±0,33***	29,9±0,42***	26,8±0,81***	44,9±1,0***	10,0±0,58
Уровень эластина	9,2±0,33*	13,8±0,38	6,0±0,21***	8,1±0,28***	3,7±0,40***	15,3±0,55

Уровень магния	0,93±0,03*	1,0±0,03	0,65±0,02***	0,78±0,03***	0,59±0,03***	1,01±0,02
Уровень оксипролина	63,14±2,2***	57,54±1,7	142,54±4,6***	107,08±3,3***	255,08±6,2***	42,07±1,1

Примечание: *-достоверно по сравнению с показателями контрольной группы (*-P<0,05; **-P<0,01; ***-P<0,001)

У женщин с ПГ во всех группах с нДСТ и без нДСТ отмечалась повышенная активность нейтрофильной эластазы относительно значений группы контроля. Так, при ПГ 1 степени на фоне нДСТ уровень нейтрофильной эластазы был выше значений контроля в 1,9 раза, а в подгруппе без нДСТ значения были в недостоверно значимых пределах относительно контроля. При ПГ 2 степени тяжести значения изучаемого фермента были выше в подгруппе с нДСТ в 3 раза и в подгруппе без нДСТ – в 2,7 раза относительно значений контроля. Самая высокая активность нейтрофильной эластазы отмечалась в группе с тяжелым ПГ на фоне нДСТ, которая составила 44,9±1,0 нг/мл, что в 4,5 раза выше значений контроля.

Из вышеуказанных результатов вытекает, что чем выше активность нейтрофильной эластазы, тем процессы распада коллагена соединительной ткани усилены и обуславливают тяжесть раннего пролапса гениталий у женщин репродуктивного возраста.

Вместе с тем, сравнительный анализ уровня нейтрофильной эластазы в группах женщин с разной степенью ПГ, выявил достоверные отличия, которые имели прямую среднюю в подгруппе без нДСТ и прямую сильную в подгруппе с нДСТ связь с тяжестью патологии. Так, показатели фермента были достоверно значимо ниже в 1,6 и в 2,1 раза в группе с ПГ 1 степени (18,7±0,49 и 12,5±0,33 нг/мл) относительно значений группы с ПГ 2 степени. Тогда как, активность нейтрофильной эластазы в группе с ПГ 2, была ниже уровня фермента в группе с ПГ 3 степени в 1,5 и 1,7 раза, соответственно.

Обратная тенденция наблюдалась в отношении уровня эластана в сыворотке крови, значения которого в группе с ПГ были ниже значений контрольной группы. Показатели уровня эластана в группе женщин с ПГ 1 степени были достоверно ниже в 1,7 раза только у женщин с нДСТ, что подтверждает результаты исследований зарубежных авторов, которые отмечают значимую роль нДСТ в развитии раннего пролапса гениталий.

В группе женщин с ПГ 2 степени значения уровня эластана были ниже контрольных в 2,6 и 1,9 раза, ниже группы с ПГ 1 степени в 1,5 и в 1,7 раза, соответственно. Самые низкие показатели уровня эластана в сыворотке крови были в группе женщин с ПГ 3 степени и нДСТ и составили 3,7 мкмоль/л, что было ниже контроля в 4,1 раза.

На основании полученных результатов можно утверждать, что имеется прямая корреляционная связь уровня нейтрофильной эластазы (P<0,001) и обратная связь (P<0,05) уровня эластана сыворотки крови с наличием и тяжестью пролапса гениталий, которые более выражены при нДСТ.

Одним из показателей распада коллагена является уровень оксипролина в суточной моче. Проведенный анализ выявил у 69,4% женщин с ПГ на фоне нДСТ значительную экскрецию оксипролина, более чем в 2 раза. Практически у трети (30,6%) пациентов в основном при ПГ 1 степени повышение этого показателя было умеренным и составило в среднем 63,14±2,2 мг/сут. Наиболее высокие значения экскреции оксипролина наблюдалось у женщин с 3 степенью ПГ (255,08±6,2 мг/сут).

Другим важным показателем метаболизма соединительной ткани считается уровень магния в крови. Именно дефицит магния, как основополагающий элемент формирования соединительной ткани, играет огромную роль как в развитии соматической патологии и может приводить к формированию пороков сердца, подвывихам, так и недостаточности соединительнотканых структур (в нашем случае пролапс гениталий).

При изучении показателей уровня магния в сыворотке крови установлено, что у женщин контрольной группы (без ПГ и нДСТ) на протяжении всего периода наблюдения уровень магния составил в среднем 1,01±0,02 ммоль/л (p>0,05).

У женщин с ПГ содержание магния было достоверно ниже, чем в контрольной группе (p<0,05), и зависело от степени выраженности нДСТ (табл.9). Концентрация общего магния ниже оптимальных наблюдалась у 36,9% женщин с ПГ без нДСТ, у 76,6% и 81,3% - у женщин с нДСТ средне-тяжелой и тяжелой степени, соответственно.

Так, уровень магния в сыворотке крови у женщин группы с ПГ 1 степени с нДСТ и без нДСТ составил в среднем 0,93±0,03 и 1,0±0,03 ммоль/л, соответственно и был ниже референсных значений, но в недостоверно значимых пределах. Тогда как, при ПГ 2 степени на фоне нДСТ уровень магния был ниже значений контроля в 1,6 раза. Самые низкие значения магния (0,59±0,03 ммоль/л), отражающие глубокий дефицит магния, отмечены в группе женщин с ПГ 3 степени и нДСТ, которые были ниже значений контроля в 1,7 раза.

Таким образом, от метаболических процессов, происходящих в соединительной ткани, зависят многие процессы адаптации организма, стабильность его органов и систем. Понимание особенностей метаболизма соединительной ткани, а именно повышение активности нейтрофильной эластазы и уровня оксипролина в моче, и снижение уровня эластана и магния в крови, и раннее выявление этих нарушений может составить основу профилактики

Структуру причин развития раннего пролапса гениталий у женщин репродуктивного возраста в основном составили количество родов в анамнезе более 2 (51,7%), наличие осложнений (стремительные или затяжные роды, преждевременное излитие околоплодных вод, разрывы промежности), связанных с родами (64,7%), соматическая патология, как заболевания ЖКТ с нарушением эвакуации (10,3%), варикозная болезнь (18,1%) и воспалительные заболевания нижних этажей органов малого таза ВЗОМТ (бак.вагинозы) (16,4%).

Пролапс гениталий у женщин репродуктивного возраста является клиническим проявлением недифференцированной дисплазии соединительной ткани у 70,8% женщин, что определяет раннее развитие патологии тазового дна. Степень тяжести развития пролапса гениталий зависела от степени выраженности нДСТ, и чем выраженные признаки нДСТ, тем более тяжелая форма пролапса гениталий наблюдалась у женщин репродуктивного возраста. Выявлена прямая корреляционная связь уровня нейтрофильной эластазы сыворотки крови и оксипролина в моче с наличием пролапса гениталий на фоне нДСТ (P<0,001) и обратная связь с уровнем эластана и магния в сыворотке крови (P<0,05). Определена зависимость между уровнем показателей метаболизма соединительной ткани с тяжестью нДСТ и пролапса гениталий.

В ходе проведенных исследований нами было установлено, что нДСТ определяет особенности развития мышц тазового дна и влияет на развитие осложнений во время родов. Все женщины с ПГ на фоне нДСТ имели отягощенный акушерский анамнез, высокую частоту варикозной болезни и обусловленных ими осложнений, а также воспалительных процессов гениталий, в то время как у пациенток без нДСТ фон для восстановления мышц промежности после родов был гораздо более благоприятным. Ранняя же диагностика нДСТ при ПГ и ее своевременная дифференцированная терапия могли бы снизить процент раннего

развития и прогрессирования пролапса гениталий вплоть до ее тяжелых форм у женщин репродуктивного возраста.

Выводы:

1. На развитие раннего пролапса гениталий у женщин репродуктивного возраста значительное влияние имели наличие в анамнезе 2 и более родов (51,7%), травматизм в родах (12,3%), стремительные/быстрые роды (12,1%), а также относительно высокие показатели таких патологий, как заболевания ЖКТ (колиты) (10,3%), рецидивы бактериального вагиноза (16,4%), варикозная болезнь (18,1%), что служило неблагоприятным фоном для восстановления тазового дна после родов.

2. У женщин с пролапсом гениталий частота нДСТ составила 70,8%, что определяет раннее развитие патологии тазового дна. Степень тяжести развития пролапса гениталий зависела от степени выраженности нДСТ, и чем выраженные признаки нДСТ, тем более тяжелая форма пролапса гениталий наблюдалась у женщин репродуктивного возраста.

3. Выявлена зависимость между уровнем показателей метаболизма соединительной ткани с тяжестью нДСТ и пролапса гениталий: прямая корреляционная связь уровня нейтрофильной эластазы сыворотки крови и оксипролина в моче с наличием пролапса гениталий на фоне нДСТ ($P < 0,001$) и обратная связь с уровнем эластина и магния в сыворотке крови ($P < 0,05$).

Использованная литература:

1. Бен Салха М., Репина Н.Б., Усачев И.А., Дмитриева М.Н. Фено- и генотипические характеристики недифференцированной дисплазии соединительной ткани // Журнал анатомии и гистопатологии. 2018. Т. 7, № 1. С. 33-39.
2. Доброхотова Ю.Э., Нагиева Т.С. Дисфункция тазового дна у женщин репродуктивного периода, синдром релаксированного влагалища – необходимость реабилитации в послеродовом периоде // Русский медицинский журнал. 2017. №2. С. 28-32.
3. Зиганшин А.М., Кулавский Е.В., Насырова С.Ф., Никитин Н.И. Метод «тройного» исследования состояния наружного сфинктера влагалища после родов // Фундаментальные исследования. 2014. № 10–9. С. 1713–1716.
4. Калинин Р.Е., Сучков И.А., Пшенников А.С. и др. Концентрация матричных металлопротеиназ и ионов магния при варикозной болезни вен нижних конечностей. Ангиология и сосудистая хирургия. 2016;22(4):24–28.
5. Камоева С.В. Ранняя диагностика развивающегося пролапса тазовых органов у женщин репродуктивного возраста при отсутствии клинических признаков // Лечение и профилактика. 2013. № 2 (6). С. 88–93.
6. Кильдиярова Р.Р., Нечаева Г.И., Чернышова Т.Е. Дисплазия соединительной ткани. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. 160 с.
7. Кононова Н.Ю., Чернышова Т.Е., Пименов Л.Т., Стерхова Е.В., Сметанин М.Ю. Изучение корреляции между количеством фенов недифференцированной дисплазии соединительной ткани и уровнем магния в ротовой жидкости // Терапия. 2018. № 6 (24). С. 97-102.
8. Нечаева Г.И., Викторова И.А. Дисплазия соединительной ткани: терминология, диагностика, тактика ведения пациентов. Омск: Типография БЛАНКОМ, 2017. 188 с.
9. Тихонова О.В., Дрокина О.В., Моисеева Н.Е., Нечаева Г.И., Маргынов А.И. Оценка информативности методов определения содержания магния в организме на примере пациентов с признаками дисплазии соединительной ткани // Архив внутренней медицины. 2014. № 1. С. 19-24.
10. Трисветова Е.Л. Гомеостаз магния и старение // Медицинские новости. 2018. № 2 (281). С. 45-50.
11. Торшин И. Ю., Громова О. А. Дисплазия соединительной ткани, клеточная биология и молекулярные механизмы воздействия магния // РМЖ. 2018; 4 (16): 230-238.
12. Alarab M., Drutz H., Lye S. Static mechanical loading influences the expression of extracellular matrix and cell adhesion proteins in vaginal cells derived from premenopausal women with severe pelvic organ prolapse // *Reprod. Sci.* 2016; 8 (23): 978-992.
13. Cartwright R., Kirby A. C., Tikkinen K. A., Mangera A., Thiagamoorthy G., Rajan P., et al. Systematic review and metaanalysis of genetic association studies of urinary symptoms and prolapse in women // *Am J Obstet Gynecol.* 2015; 212 (2): 199.
14. Karabulut A., Ozkan S., Kocak N., Alan T. Evaluation of confounding factors interfering with sexual function in women with minimal pelvic organ prolapse // *Int. J. of gynecology and obstetrics.* 2014. Vol. 127. P. 73–76.
15. Milsom I., Gyhagen M. Breaking news in the prediction of pelvic floor disorders // *Best Pract. Res. Clin. Obstet. Gynaecol.* 2019; 54: 41-48.
16. Yilmaz N., Ozaksit G., Terzi Y.K., Yilmaz S. et al. HOXA11 and MMP2 gene expression in uterosacral ligaments of women with pelvic organ prolapse // *J. Turk. Ger. Gynecol. Assoc.* 2014; 2 (15): 104-108.

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

TOM 4, HOMEP 4

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 4, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000